

EDUAR, Gilles; GUIMARÃES, Maria. **A história da terra 100 palavras**. Ilustrações de Giles Eduar. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O livro se apresenta como uma grande aventura para explicar como a terra apareceu no universo. Como as pessoas, as plantas e os animais surgiram na terra. Como surgiram a lua e o sol. Utilizando-se de verbetes, palavras-chave e ilustrações de cem criaturas que marcaram a história e os períodos da evolução. Uma bela obra de referência para qualquer biblioteca que ainda traz uma linha do tempo e um bom glossário. O autor e ilustrador Gilles Eduar define sua obra como um "Livro documentário", uma expressão francesa que faz referência ao que chamamos no Brasil de "livro informativo". O projeto contou com a bióloga Maria Guimarães e a pesquisadora de livros informativos e infográficos Ana Paula Campos.

Palavras-chave: Evolução. Universo. História. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.